

ТАЛАБАЛАРНИ ФИЗИКАДАН КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН
УМУМТЕХНИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ
УМУМДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Ш.С.Ўринов

Жиззах поитехника институти
физика кафедраси катта ўқитувчиси
shuhraturinov1980@gmail.com

Д.Т.Хидирова

Ш.Рашидов тумани
2-мактаб физика ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада техника олий таълим муассасаларида талабаларни физикадан касбга йўналтирилган умумтехник (назарий механика, машина ва механизмлар назарияси, материаллар қаршилиги, машина деталлари) масалаларни ечишга тайёрлашга қаратилган.

Таянч сўзлар: Узлуксиз таълим, таълим турлари, ривожлантирувчи таълим, компетенцияга асосланган таълим, ривожланиш таълими, физик моделлаштириш.

Annotation: In this article, the technique is aimed at preparing students in higher education institutions to solve general engineering (theoretical mechanics, theory of machines and mechanisms, resistance of materials, machine details) problems oriented to the profession.

Key words: Continuing education, types of education, developmental education, competency-based education, developmental education, physical modeling.

Аннотация: В данной статье методика направлена на подготовку студентов высших учебных заведений к решению общетехнических (теоретическая

механика, теория машин и механизмов, сопротивление материалов, деталей машин) задач, ориентированных на профессию.

Ключевые слова: Непрерывное образование, виды обучения, развивающее обучение, компетентностное обучение, развивающее обучение, физическое моделирование.

Республикамизда олиб борилаётган кенг кўламли мақсадли ишлар жараёнида таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»да кўзда тутилган вазифалар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Узлуксиз таълим тизимида кўзда тутилаётган ислохотлар замирида «Узлуксиз таълимни фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциялаштиришнинг пухта механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш» вазифаси қўйилган. Олдинга қўйилган вазифаларни тўла амалга оширишда «Таълим муассасаларининг моддий-техника ва ахборот базасини мустаҳкамлаш, ўқув-тарбия жараёнини юқори сифатли ўқув адабиётлари ва илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш» келтирилган мақсад ва вазифаларнинг асосини ташкил этади.

Физика соҳасини ривожланишининг ҳозирги босқичи турли хил таълим турлари (унга ёндашувлар) мавжудлиги билан тавсифланади, уларнинг асосийлари қуйидагилардир:

- талабаларнинг билим, кўникма ва малакалар тизимини ўзлаштиришга қаратилган билимга йўналтирилган (предметга йўналтирилган) таълим [48];
- шахснинг ақлий ривожланишини, биринчи навбатда, унинг интеллектуал қобилиятларини ривожлантиришни биринчи ўринга қўядиган ривожлантирувчи таълим
- шахсий (шахсга йўналтирилган, ривожлантирувчи) таълим, шахснинг интеллектуал ва ижтимоий аҳамиятга эга фазилатлари бирлигида яхлит ривожланиш мақсадини кўзлаб, ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини-ўзи амалга ошириш учун шароитларни

- компетенцияга асосланган таълим, натижада шахс томонидан маълум бир амалиётга йўналтирилган билим ва шахсий фазилатларга эга бўлиб, у касбий ва ижтимоий соҳаларда муваффақиятли самарали фаолият юритиши мумкин бўлади

Мақсадлилик сабаблари бўйича педагогик воситаларни танлашга А.С.Макаренконинг "ёмон" ва "яхши" педагогик воситалар мавжуд эмаслиги ҳақидаги умумий ёндашув; "энг яхши" дегани баъзи ҳолларда, албатта, "энг ёмон" бўлади ва аксинча, биз физикани ўқитишни ташкил этишда барча имкониятлардан фойдаланган ҳолда интегратив асосда қурилиши кераклигидан келиб чиқамиз. Шу муносабат билан талабаларни физикадан умумтехник масалаларини ечишга тайёрлашда ёндашувлар қандай рол ўйнашини аниқлаймиз; умумий аҳамиятга эга бўлган масалаларга эътибор қаратиб, юқоридаги ёндашувларнинг ҳар бири.

Физикадан умумтехник масалаларини ечиш жараёнида шаклланган билим ва кўникмалар масаласи қизиқиш уйғотади. Бу билимга асосланган таълим тури контекстида марказий ўрин тутади, билим ва кўникмаларни эгаллаш унинг мақсади ҳисобланади ва бошқа таълим турлари контекстида тамойиллий жиҳатдан муҳимдир.

Энг муҳими, физикадан умумтехник масалаларини ҳал қилиш жараёнида қуйидаги соҳаларда билимларни шакллантириш имкониятлари:

- замонавий техник қурилмаларнинг ишлаш физик тамойиллари;
- зарур функционал хусусиятларга эга инструментал конструкцияларни лойиҳалашда физик ёндашувлар;
- технологиялар ва малакаларнинг физик асослари.
- мақсадни белгилаш;
- муаммоли-детерминистик қидирув, мавжуд маълумотларни танлаш ва таҳлил қилиш;

- эгалланган билимлардан касбий фаолиятни куриш учун индикатив асос сифатида фойдаланиш;
- натижаларга эришиш дастурини амалга ошириш;
- эришилган натижаларни танқидий таҳлил қилиш.

Ривожланиш таълими - бу шахснинг интеллектуал фазилатларини шакллантириш ҳақидаги асосий масала. С.Л.Рубинштейга кўра ақлнинг намоён бўлиши ҳам фикрлаш жараёни, ҳам объектив фаолиятдир. "Интеллектнинг ўзаги", деб ёзган эди С.Л. Рубинштейн - бу вазиятдаги алоқалар ва муносабатлардаги ҳаракат учун зарур бўлган хусусиятларни ажратиб кўрсатиш ва ўз хатти-ҳаракатларини уларга мослаштириш қобилиятидир".

Шу муносабат билан физикадан умумтехник масалаларни ҳал қилишда иккита хусусият алоҳида аҳамиятга эга:

- мақсадли аниқлаш;
- мазмунни бойитиш.

Ушбу муаммоларни ҳал қилиш жараёнида барча асосий ақлий операцияларни амалга ошириш қобилиятлари ривожланади: таҳлил қилиш, синтез қилиш, умумлаштириш, абстракция қилиш, таққослаш. Таҳлил, биринчи навбатда, техник муаммонинг физик мазмунини очиш учун зарур. Физик ва техник масалаларни ҳал қилишда тизимли ёндашув кенг қўлланилади, бу ўрганилаётган объектни кўриб чиқиш ёки лойиҳалашдан иборат бўлиб, уларнинг ўзаро боғлиқлиги унинг хусусиятларини ажралмас қисми сифатида белгилайди, улар алоҳида компонентлар хоссаларининг йиғиндисига камайтирилмайди ва ташқи муҳит билан ўзаро таъсир қилади. Ушбу ёндашувни амалга ошириш, албатта, ўрганилган ва қурилган объектларни тизим сифатида кўрсатиш, унинг тузилишини аниқлаш, тизимни ташкил этувчи (интегротив) ички алоқаларни ва объектнинг хатти-ҳаракатларига сезиларли таъсир кўрсатадиган ташқи омилларни ўрнатиш учун таҳлилдан (тизимли таҳлил) фойдаланишни ўз ичига олади.

Техник объектлар физикаси ривожланишининг якуний натижаси таҳлилдан сўнг, уларнинг хусусиятларини тушуниш ва башорат қилишдир. Физик ва техник муаммолар объектларларнинг мавжудлиги билан тавсифланади, бу эса ўрганилаётган объектнинг хусусиятлари тўғрисидаги хулосаларни умумлаштиришни талаб қилади.

Физикадан умумтехник масалаларни ечишда мавҳумлик зарурати, биринчи навбатда, физик моделлаштиришнинг бу ҳолатда ўйнайдиган роли билан белгиланади, бу эса ўрганилаётган объектнинг муаммолари нуқтаи назардан энг муҳим бўлган хусусиятлар ва муносабатларни танлашни назарда тутди.

Физик моделлаштириш, ўз навбатида, моделни ҳақиқат билан таққослашдан фойдаланишни ўз ичига олади. Бу ўрганилаётган объектни акс эттириш ва уни ўрганиш объект ҳақида янги маълумот берадиган тарзда алмаштириш учун мўлжалланган моделни ишлаб чиқиш босқичида ҳам, моделни экспериментал текшириш босқичида ҳам, унинг башоратлари амалга оширилганда зарурдир. Таққослашнинг ақлий операцияси, шунингдек, олинган натижалар ва талабалар томонидан тўпланган тажрибани танқидий баҳолаш (ўз-ўзини баҳолаш) зарурати билан боғлиқ ҳолда талаб қилинади.

Талабалар томонидан янги вазиятларда объектларнинг маълум бир синфини ўрганишда, изланувчи-билиш фаолиятнинг муаммоли соҳасини кенгайтириш жараёнида ўзлаштирилган техникани қўллашда намоён бўлади.

Физикадан умумтехник масалаларни ечиш, уларнинг мазмуни ва фаолият хусусиятига кўра, инсоннинг бир қатор энг муҳим интеллектуал фазилатларини ривожлантиришга ёрдам беради:

- ақлнинг равшанлиги - фикрнинг соддалиги ва шаффофлиги;
- мантиқий ақл - тизимли фикрлаш;
- онгнинг чуқурлиги —ҳодисалардаги энг муҳим нарсаларни фарқлаш ва англаш қобилияти;
- ақл кенглиги – фикрлашнинг кўп қирралилиги;

- онгнинг мослашувчанлиги - фикрлаш йўналишини ўзгартириш қобилияти;
- онгнинг мустақиллиги ва ўзига хослиги – тафаккурнинг ижодий табиати;
- ақлнинг танқидийлиги - ҳукмларнинг асослилиги, пайдо бўладиган эътирозларга жиддий муносабатда бўлиши [87].

Таълимга шахсий ёндашиш шароитида физикадан умумтехник масалаларни ечиш жараёнининг энг муҳим хусусияти унинг ижодий хусусиятидир. Ўрганишнинг муаммоли табиати билан, ҳар бир ўрганилаётган масала тадқиқот предмети бўлганида, у ижодий фаолиятнинг барча асосий босқичларини ўз ичига олади ва тегишли шахсий хусусиятларнинг намоён бўлишини талаб қилади. Биринчидан, ўрганиш мавзусининг янгилиги ва долзарблиги билан боғлиқ бўлган ижодий вазиятнинг пайдо бўлиш босқичи. Ушбу босқичда ўрганилаётган муаммонинг физик моҳиятини очишга қаратилган мақсадни белгилаш, мантиқий таҳлил қилиш амалга оширилади.

Бундан ташқари, эвристик босқичнинг ўзи, унда ғояларни яратиш, объектнинг хусусиятларини башорат қилиш амалга оширилади. Бу эрда энг муҳими - сезги, ижодий тасаввур, фикрлашнинг ўзига хослиги.

Ва ниҳоят, якуний босқич - бу жараён ва унинг натижасини танқидий рефлексив таҳлил қилишни ўз ичига олган ижодий фаолият маҳсулини (ўз ечимини) асослаш ва амалга ошириш.

Ижодий фаолиятнинг барча асосий методлари талабга эга ва шунга мос равишда ишлаб чиқилган:

- ўрганилаётган (тузилган) объектни янги боғланишларга киритишдан иборат бўлган, ундаги янги хусусиятларни кашф қилиш имконини берувчи синтез орқали анализ ёрдамида номаълумларни излаш;
- формал мантиқ билан боғлиқ ҳолда фикрлаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирадиган ишончли дискурсив фикрлаш асосидаги эвристик метод ёрдамида номаълумларни излаш;

- мавжуд натижалардан олинган маълумотлар, аналогиялардан кенг фойдаланишни назарда тутувчи ассоциатив механизм ёрдамида номаълумларни излаш;

- интуитив ва мантикий тамойиллар ўртасидаги ўзаро таъсир механизмидан фойдаланган ҳолда номаълумларни излаш.

Физикадан умумтехник масалаларни ечишда ижодий фаолиятда тажриба орттириш жараёнида бир қатор ижтимоий аҳамиятга эга бўлган шахсий фазилатлар шаклланади, жумладан:

- интилишлар ва ўз-ўзини англаш;
- ҳукм чиқаришда мустақиллик;
- ўзини ўзи ишонч;
- ташаббускорлик ва мослашувчанлик;
- танқидийлик ва юқори даражада рефлексивлик;
- янгиликка очиқлик.

Шу муносабат билан иккита фикрга эътибор қаратамиз. Биринчидан, ҳар қандай ижодда фазилатларнинг асосий роли. Улар илмий-техник ижодкорликда ривожланиб, турли соҳаларда мустақил ишлаб чиқариш фаолияти учун шароит яратади. Л.С.Виготцкийнинг фикрига кўра, ижодий фаолият янги нарсани яратади, хоҳ у ташқи оламнинг бирон бир нарсасини яратиш бўладими ёки фақат шахснинг ўзида яшайдиган ва топиладиган ақл ёки туйғунинг таниқли қурилиши бўладими, фаолиятнинг энг юқори шаклидир.

Иккинчидан, муаммони ечишнинг тарбиявий аҳамияти инсоннинг ақл-заковатини белгиловчи таълим, ақлий мустақиллик ва виждонлилик сифатларининг ривожланиши билан боғлиқ. Шундай қилиб, талабаларнинг физикадан умумтехник масалаларини ечиш кўникмаларини шакллантириш таълим ва тарбия бирлигини таъминлашга мос келади.

Физикадан умумтехник масалаларини ечиш кўникмаларини шакллантириш компетентли ёндашувга мос келади. Бу бир қатор сабабларга боғлиқ.

Биринчидан, асосий эътибор талабанинг мустақил ишлаб чиқариш фаолиятига тайёрлигини таъминлашга қаратилган. Иккинчидан, шахсий хусусият сифатида компетентликнинг интегратив хусусиятига мос келадиган ривожланган шахсий фазилатларнинг изчиллигига боғлиқ. Ва ниҳоят, кенг доирадаги мутахассислар учун муҳим бўлган касбий муаммоларни ҳал қилишда кўникма ва тажрибага эга бўлиш муҳимдир.

Ўз-ўзини англаш ва индивидуал фаолият методини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, физикадан умумтехник муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантириш бир қатор акмеологик аспектлар бўйича мутахассисни шакллантиришга ёрдам беради, жумладан:

- когнитив — касбий билимлар ҳажми ва даражаси;
- норматив – мавжуд билимлардан муаммоларни ҳал қилишда фойдаланиш қобилияти;
- коммуникатив - ўзаро алоқаларни ўрнатишга тайёрлик.

Юқоридагиларни умумлаштириб, шуни таъкидлаш мумкинки, диссертация тадқиқотида қўйилган мақсадга эришиш таълимнинг ҳозирги асосий ёндашувларини амалга оширишга мос келади ва унинг назарияси ва амалиётининг муҳим муаммосини ҳал қилишга ҳисса қўшиши мумкин.

Диссертация тадқиқотида ўрганилган муаммони ҳал қилиш олий таълимда нафақат ўқитишнинг асосий ёндашувларини, балки бир қатор умумий дидактик тамойилларни талаб қилади:

- илмийлик тамойили;
- касбий йўналтирилганлик тамойили;
- мавжудлик тамойили;
- фарқлаш ва индивидуаллаштириш тамойили.

Физиканинг амалий қўлланилиши соҳалари сони жуда катта ва доимий равишда ўсиб бормоқда. Шахснинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришда физиканинг ролини, унинг когнитив қобилиятларини ҳисобга

олган ҳолда, физикани ўқитиш методикасини ҳам шундай йўналишлар қаторига киритиш мумкин, чунки уни атрофдаги энг мураккаб объектга эга амалий физика деб ҳисоблаш мумкин.

Илмийлик тамойилини амалга ошириш шароитида асосий нарса физикадан умумтехник масалаларни ечиш жараёнида таълим мазмунининг фундаментал ва амалий компонентларининг бирлигига эришишдир.

Касбий йўналтириш тамойилини амалга ошириш имконияти, асосан, ўқитиш мазмунининг касбий фаолият мазмунига мувофиқлиги, ўқув жараёнидаги ақлий операциялар ва унда қўлланиладиган амалий ҳаракатларга бўлган талаб билан белгиланади.

Мавжудлик тамойилини амалга ошириш талабалар томонидан илмий ва техник ижодкорлик тажрибасини ўзлаштириш жараёнида эришилган билим қобилиятларини ривожлантириш орқали ёрдам беради, бу эса ўзлаштириш учун мавжуд муаммоли соҳани кенгайтиради.

Ва ниҳоят, турли хил мақсадлар, уларга эришиш ёндашувлари, қўлланиладиган методлар ва воситалар қобилиятларнинг тўлиқ намоён бўлиши ва ривожланиши учун шарт-шароитларни яратиш воситаси сифатида таълимни дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш имкониятларини очади. Ҳар бир талабанинг умумдидактик тамойилини физика таълимида амалга оширишга ҳисса қўшади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. **V.V. Krayevskiy, Ye.V. Berezhnova.** — Metodologiya pedagogiki. Novyy etap / . – М.: Akademiya, 2008. г – 400 s. 7
2. Milwaukee - (Nee Zirnhelt) age 75, Thur., Oct. 21, 2021. Private family services will be held. Please see website for complete obituary

3. O'rinov Sh.S. Талабаларни физикадан касбга йўналтирилган умумтехник масалаларни ечишга тайёрлаш. ТА'ЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal 304-b
4. Qulboyev Z., Urinov S., Abduraxmonov A. Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 380-386.
5. Urinov S. S. ABSOLUTE LUMINOSITY DETECTOR: PROBLEMS AND PROSPECTS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 15-20.
6. Qulboyev Z., Urinov S., Abduraxmonov A. Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida fizikani o'qitishda ta'lim klasteri metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 939-945.
7. Mustafakulov A. A., Khalilov O. K., Urinov S. S. The purpose and objectives of students' independent work. – 2019.